

PapierS

NOUVELLES DE L'ASSOCIATION FRANÇAISE POUR L'HISTOIRE ET L'ÉTUDE DU PAPIER & DES PAPETERIES. 33 AVENUE FAIDHERBE 93100 MONTREUIL

Numéro 17

Janvier 2023

Nous nous réjouissons de vous proposer ce numéro, dont les investigations érudites et minutieuses nous entraînent résolument hors des sentiers battus. Débutons par la Renaissance : Renaud Milazzo éclaire les enjeux économiques du choix du format et du papier dans la politique éditoriale de Christophe Plantin, tourangeau qui s'établit à Anvers en 1549. Cinq ans plus tard, Plantin y créa son imprimerie, dont il fit la plus grande entreprise typographique de l'époque. Sa correspondance, comme les archives de l'entreprise, exceptionnellement conservées, documentent une production qui se distingue à la fois par sa quantité et sa qualité intellectuelle et matérielle.

Thierry Depaulis s'est chargé d'approfondir un paradoxe : alors que les filigranes apparaissent dans les papiers de Fabriano dès le XIII^e siècle, le mot est loin d'être contemporain de l'objet. Explorant règlements, tarifs, dictionnaires et littérature technique à la recherche des premières occurrences, son étude lexicologique démontre que la dimension papetière du terme filigrane n'est apparue clairement que dans la seconde moitié du XVIII^e siècle. La législation du papier timbré, des cartes à jouer et des assignats apporte un éclairage complémentaire totalement inédit à son étude.

Parmi les multiples mystères de l'Orient, Hoa Perriguet a mené son enquête sur un phénomène étrange affectant certains papiers produits dans le monde islamique : ils se dédoublent naturellement, c'est-à-dire se séparent dans le sens de l'épaisseur sans intervention humaine.

De son côté, Amélie Couvrat Desvergnès nous fait découvrir une technique insolite, à la fois minimaliste et virtuose, la calligraphie à l'ongle, qui a atteint son apogée au XIX^e siècle en Iran avant de disparaître après la chute des Qajars (1925). Et le papier utilisé nous réserve d'autres surprises, car il révèle les échanges commerciaux qui fonctionnaient entre l'Iran, la Russie et d'autres pays du nord de l'Europe.

Retour en Angoumois avec Chloé Michalon, qui retrace l'histoire de la papeterie établie depuis 1610 sur la rivière Boème en Charente, et spécialisée dans la fabrication de carton depuis 1926. Une enquête sur le terrain et un long entretien avec Laurent Cohen, l'ancien PDG, lui ont permis de décrire les défis relevés jusqu'en 2018 pour rationaliser la production. La machine presque centenaire s'est arrêtée, mais il importe de préserver la mémoire de ce patrimoine industriel.

Enfin la partie « Comptes rendus » témoigne par sa richesse du bonheur retrouvé des activités sociales, après une période de restrictions : colloques, journées d'étude, visite commentée d'exposition, voyage de l'AFHEPP en Wallonie, et aussi lectures partagées... Les échanges ont repris avec allégresse et nous vous retrouverons avec plaisir pour d'autres aventures, toujours autour du papier !

SOMMAIRE

ÉDITORIAL

Maryse PIERRARD, Responsable de la publication

LES ENJEUX ÉCONOMIQUES DU CHOIX DU PAPIER DANS LA POLITIQUE ÉDITORIALE DE CHRISTOPHE PLANTIN (1555–1589)

Renaud Emmanuel MILAZZO,
Chercheur, Università degli studi di Milano,
EMobooktrade-EMoEuropeBookprices Project

À LA RECHERCHE DU FILIGRANE...

Thierry DEPAULIS, Président de l'association
Le Vieux Papier

LE DÉDOUBLEMENT « NATUREL » DU PAPIER ARABE

Hoa PERRIGUET, Conservatrice-restauratrice d'art
graphique et livres

ENTRE LE GRIFFON ET L'ONGLE : L'UTILISATION D'UN PAPIER FINLANDAIS POUR LA RÉALISATION D'UN ALBUM IRANIEN DE CALLIGRAPHIES À L'ONGLE DE L'ÉPOQUE QADJARE

Amélie COUVRAT DESVERGNES,
Restauratrice indépendante de livres et œuvres
sur papier et chercheuse. Pays-Bas

LA CARTONNERIE DE LA BOÈME

Chloé MICHELON, Journaliste

COMPTES RENDUS

Maryse PIERRARD

Figure 1

Christophe Plantin, premier portrait connu de l'imprimeur. Gravure de Philippe Galle, dans *Virorum doctorum de disciplinis effigies*, XLIII, Anvers, 1572. ©Bibliothèque nationale de France, département Estampes et photographie

Christophe Plantin (1520-1589), un industriel du seizième siècle qui s'est spécialisé dans le secteur du livre, suscitait l'admiration de ses contemporains². Originaire de Touraine, il s'installe à Anvers et se lance dans le commerce de la dentelle de luxe tout en exerçant parallèlement l'activité de relieur de livres. Pour des raisons qui restent à déterminer, il se lance dans l'industrie du livre à partir de 1555 et supervise toutes les étapes de la production (choix éditorial, financement, fabrication) et de la distribution des livres (vente, import, export). Accusé de diffuser des ouvrages hérétiques, il est obligé de fuir à Paris en 1562. Innocenté, après une année d'interruption, il redémarre son activité sous forme associative jusqu'en 1567, année à partir de laquelle il s'émancipe de ses associés et dirige seul son entreprise jusqu'à sa mort en 1589 (figure 1). La Bible polyglotte, les nombreux livres illustrés et la qualité de ses impressions ont contribué à asseoir sa réputation au niveau international. Les frais de fonctionnement journaliers et le nombre de presses employées quotidiennement (jusqu'à 16 en 1574), jamais égalé ailleurs même au XVII^e siècle, placent Plantin à la tête de la plus grande entreprise européenne spécialisée dans le domaine du livre (figure 2).

Le choix d'imprimer un livre implique, pour l'éditeur qui en finance l'impression, une prise de risques considérable. Son objectif est de vendre ses livres avant tout pour subsister et si possible s'enrichir. Pour ce faire, de véritables stratégies commerciales se mettent en place et l'éditeur se doit de connaître parfaitement le marché du livre

Figure 2

L'atelier d'imprimerie au musée Plantin-Moretus d'Anvers. © Filip Dujardin pour le musée Plantin Moretus

¹ Cet article est une version adaptée par l'auteur à partir de son intervention publiée dans *Un siècle d'excellence typographique: Christophe Plantin & son officine (1555-1655) = A Century of Typographical Excellence: Christophe Plantin and the Officina Plantiniana (1555-1655)*, sous la dir. de Goran PROOT, Yann SORDET et Christophe VELLETT, Paris, Bibliothèque Mazarine, Cultura Fonds Library, Éditions des Cendres, 2020. 499 p.

² Lodovico GUICCIARDINI, *Descrittione di tutti i Paesi Bassi. Introduzione e strumenti di lettura*, Antwerp, Christophe Plantin, 1581, p. 162. Sur Christophe Plantin, voir Leon VOET, *The Golden Compasses*, Amsterdam, Londres, New-York 1969-1972, 2 vol. A consulter également, l'exposition virtuelle de la bibliothèque universitaire Moretus-Plantin de Namur [En ligne] <http://neptun.unamur.be/s/Plantin/page/introduction>

au niveau européen ainsi que la production de ses principaux concurrents. Cette veille commerciale est capitale. Les conséquences d'un mauvais choix peuvent être dramatiques et entraîner la faillite d'une officine. Une analyse comparative du marché en fonction du sujet d'un livre ou d'un auteur l'aide à mieux cibler sa clientèle, qu'elle soit étudiante, professionnelle, fortunée ou disposant de moins de revenu. Cette étude préliminaire lui permet de mieux se positionner dans ce marché, de s'engager dans une niche laissée vacante, de saisir une opportunité ou de reprendre un créneau spécifique en raison, par exemple, du décès d'un imprimeur. Pour ces raisons, les grandes entreprises comme celle de Christophe Plantin à Anvers mettaient en place de véritables outils d'étude de marché afin de choisir en connaissance de cause le format du livre en fonction de leur cible commerciale. L'impression dans un mauvais format peut avoir des conséquences désastreuses sur les ventes³.

Format et papier sont indissociables. Pour rappel, le format bibliographique désigne le nombre de plis imposés à la feuille de papier imprimée, pour composer un ou plusieurs cahiers qui seront assemblés à la reliure pour former le livre. De cette décision initiale en découleront beaucoup d'autres, dont l'une des plus importantes est celle du choix de la qualité et de la taille de la feuille de papier utilisée.

En effet, lorsqu'un livre ne comporte pas d'illustration, le papier représente le poste principal de dépense et mobilise un important capital⁴. Ainsi pour l'impression de la Bible polyglotte composée de 8 volumes in-folio tirés à 1200 exemplaires, 3840 rames de papier ont été nécessaires, ce qui représente un total de 1 920 000 feuilles. Une édition plus modeste, les *Emblèmes* de Sambucus imprimés au format in-8° en 1564, mobilise malgré tout 44 rames (**figure 3**). On comprend dès lors l'importance accordée au choix du papier par les industriels du livre, car c'est à partir du prix de production calculé par feuille qu'ils fixeront leur prix de vente.

LA QUALITÉ DU PAPIER

Dans ses nombreux échanges épistolaires, Plantin aborde souvent la question de la qualité du papier, mais les archives sont souvent lacunaires à ce sujet. Pour compléter la correspondance de l'imprimeur, il faut faire appel à d'autres sources. Seule la période de l'association est richement renseignée car Plantin devait rendre des comptes à ses associés et justifier toutes ses dépenses. Les frais de fabrication de presque 200 ouvrages imprimés par l'officine entre 1564 et 1567 ont été enregistrés dans le « Grand livre des affaires 1563-1567 »⁵, où l'on constate que Plantin attache une importance considérable

Figure 3
Frontispice de l'édition princeps des *Emblèmes* de Johannes Sambucus publiée par Christophe Plantin à Anvers en 1564. L'ouvrage de l'humaniste hongrois connaîtra cinq rééditions latines, ainsi qu'une traduction néerlandaise et une autre en français. Cliché Renaud Milazzo

³ L'échec commercial de la Bible d'Olivétan est bien connu grâce aux travaux de Jean-François Gilmont pour qui le format in-2° choisi s'est révélé malheureux. Dans une période troublée où il n'est pas judicieux d'afficher ouvertement ses préférences pour l'évangélisme, la circulation d'une Bible de plus de cinq kilos en grand format ne répond pas aux impératifs de discrétion de clients désireux d'acquiescer une traduction en langue vulgaire considérée comme hérétique. Imprimée en 1535, de nombreux exemplaires sont toujours présents dans le fond de librairie des de Tourne en 1670. Jean-François GILMONT, *Le livre & ses secrets*, Genève, Droz, 2003, p. 135-136.

⁴ Dans ce cas, le papier représente 90 % des dépenses, les salaires, 9 %, les frais divers, 1 %. Cette hiérarchie des dépenses change si l'ouvrage est illustré. En prenant l'exemple des livres d'emblèmes édités par Plantin, les illustrations totalisent 65 % des frais de production, le papier 25 %.

⁵ Musée Plantin-Moretus (MPM) Arch 4. *Le Grand livre des affaires 1563-1567* est disponible en version numérique sur le site de la Bibliothèque du Congrès : [En ligne] <https://www.loc.gov/item/2021667925/>

à la provenance du papier : « papier de Rouen », « Papier fin Carré de Troyes », « Papier long [...] d’Auvergne dict carillon »⁶. La provenance semble désigner la qualité du papier : celui de Rouen est par exemple le plus commun et le moins cher du marché. Le nom du fournisseur semble aussi être un gage de qualité : « Papier [...] achepté à Alexander Leclerc », « Papier carré de Péricart » (tous deux originaires de Troyes)⁷. Lorsqu’il ne mentionne pas cette dernière information, Plantin prend soin d’indiquer la marque du papier par son filigrane : « Papier fin à l’aigle et dauphin », « Papier à la Couronne », « Papier à la croix blanche », « Papier à la main de serpent »⁸, etc. Enfin, le papier est le plus souvent enregistré en référence à ses tailles et qualité : « Papier carré petit », « Papier grand carré », « Papier petit batard », « Papier long [...] dict carillon »⁹, etc. Plantin avait à sa disposition un grand choix de papiers de diverses qualités et de différentes épaisseurs. La qualité d’une feuille de papier ne dépend pas que de l’habileté du fabricant. Plantin restant évasif sur la définition d’un papier de qualité, il faut se tourner vers d’autres sources.

Les contrats passés entre Simon Gault¹⁰, marchand papetier lyonnais et différents éditeurs de cette même ville, mettent en évidence que le papier qui convient le mieux au « métier de libraire » est le papier « Bastard », qu’il doit être blanc, bien collé, lisse, et peser entre 13 et 14 livres du poids de Lyon ou de Genève. « Bastard » se réfère à la forme utilisée pour la fabrication et indique une dimension spécifique tout comme le papier dit « carré » désigne la forme utilisée par Jean Carré, libraire et papetier troyen, à laquelle il a donné son nom et qui a été reprise dans de nombreuses fabriques. Ainsi, la blancheur, le collage et le poids du papier sont les trois éléments qui permettent de distinguer un papier de qualité d’un papier commun.

La blancheur dépend de la qualité de l’eau et donc de la situation géographique de la fabrique de papier. Par conséquent, Plantin choisissait ses fournisseurs parmi les plus réputés. Il passait la plupart de ses commandes auprès d’un marchand papetier anversoïis qui importait dans les Pays-Bas méridionaux des rames en provenance de France (71 %). Plus rarement, il traitait directement avec des marchands originaires de Troyes (17 %) ou d’Auvergne (4 %). Les commandes de papier en provenance des centres de production du Saint Empire romain germanique sont peu fréquentes et l’on constate l’absence d’intérêt de l’industriel pour les papiers italiens qui figurent parmi les plus chers du marché. Plantin n’utilise ces derniers qu’à de très rares exceptions et les emploie pour l’impression d’un nombre limité d’exemplaires qu’il destine à ses clients les plus prestigieux.

⁶ Par exemple et dans l’ordre MPM Arch 4, *Grand livre des affaires 1563-1567*, f. 88 v, 67 v, 66 r : « papier de Rouen », « Papier fin Carré de Troyes », « Papier long [...] d’Auvergne dict carillon ».

⁷ MPM Arch. 4, f. 66 r, 70v. « Papier [...] achepté à Alexander Leclerc », « Papier carré de Péricart »

⁸ MPM Arch. 4, f. 65 r, 94 v, 120 v, 97 v. « Papier fin à l’aigle et dauphin », « Papier à la Couronne », « Papier à la croix blanche », « Papier à la main de serpent ».

⁹ MPM Arch. 4, f. 73 v, 106 v, 62 r, 66 r. « Papier carré petit », « Papier grand carré », « Papier petit batard », « Papier long [...] dict carillon »

¹⁰ Henri-Louis BAUDRIER, *Bibliographie Lyonnaise : Recherches sur les imprimeurs, libraires, relieurs et fondateurs de lettres de Lyon au xvi^e siècle*, Paris, F. de Nobele, 1964, vol. 6, p. 33-77.

LE CHOIX DU PAPIER

Plusieurs motifs président au choix du papier. Tout d'abord, pour une même édition, lancer sur le marché un livre imprimé en utilisant différentes sortes de papier permet de cibler des clients fortunés et d'autres qui disposent de moins de ressources. Élargir de cette manière sa cible commerciale permettait à Plantin de limiter les risques de pertes financières et d'espérer un retour sur investissement plus rapide. Il s'agit d'une pratique courante. Léon Voet a montré que les livres liturgiques sont mis en vente simultanément dans une version imprimée en « papier commun », et en papier « blancq » qui est d'une qualité supérieure¹¹. Il cite l'exemple de bréviaires in-8° imprimés en 1571 dont la version courante est vendue au tarif de 17 ½ patards contre 19 ½ patards pour l'édition sur papier fin.

Ensuite le prix d'une rame (500 feuilles) joue un rôle capital dans les échanges commerciaux entre marchands, comme en témoigne une lettre de Plantin à Pierre Dupuis, neveu de Jacques Dupuis, libraire à Paris (2 août 1567). En effet, si son oncle veut obtenir de Plantin des ouvrages bénéficiant d'un papier d'excellente tenue, ce dernier attend en retour des impressions de qualité similaire : « [...] saches que jamais je n'ay voulu faire accord avec votre dit oncle en faceon quelquonques, sinon pour la paraille, c'est à sçavoir que s'il vouloit avoir de mes livres, à quatre fl. la rame, que je vouillois qu'il me baillast aussi les sembleables sortes de formats et lettres des livres de Paris au même prix ».

Enfin, pour des questions de conservation (les hivers humides engendrent de nombreuses pertes), il s'agissait pour Plantin d'utiliser tout le papier disponible dans ses entrepôts. S'il avait à sa disposition un papier de grande taille et décidait d'imprimer un livre in-8°, au final, celui-ci se rapprocherait plus d'un in-4°, comme Plantin le précise à Charles Pesnot en mars 1567 au sujet des *Opera Cypriani* qu'il a « délibéré d'imprimer sur une sorte de papier que j'ay qui est fort grand et le faire in 8°, mais il sera comme petit in 4° »¹².

LE PRIX DU PAPIER¹³

En raison de l'absence d'archive il est difficile de suivre dans le long terme les évolutions du prix du papier destiné à l'imprimerie en Europe au XVI^e siècle. En ce qui concerne l'officine anversoise, le « Grand livre des affaires 1563-1567 »¹⁴, conservé au Musée Plantin-Moretus à Anvers, permet de combler en partie ces lacunes. En effet, deux factures d'achats effectués entre 1568 et 1571 auprès de l'un de ses fournisseurs anversois¹⁵,

¹¹ Leon VOET, *The Golden compasses*, II, p. 37.

¹² *Correspondance de Christophe Plantin*, édité par Max ROOSES, puis Jan DENUCÉ, Anvers, 1883-1918, vol. I-24. Consultable sur Gallica [En ligne] <https://gallica.bnf.fr/ark:/12148/bpt6k23464f>

¹³ Afin d'effectuer des comparaisons entre différents centres de productions la valeur des séries de prix a été convertie en unités de compte à teneur en métaux précieux. L'unité

choisie est le gramme d'argent qui a l'avantage de neutraliser les processus de mutation des monnaies qui se sont produits au cours du XVI^e siècle. À Anvers les prix sont indiqués en Carolus Guilder ou Florin (1 florin = 20 patards), à Lyon en Livres tournois (1 Livre tournois = 20 sols = 240 deniers).

¹⁴ MPM Arch. 16

¹⁵ MPM arch. 16, fol. 36r et fol. 137r.

Jacques Langaigue, offrent un large échantillon du prix de nombreuses rames de qualités variables commandées par Plantin au moment où il se lance dans la fabrication de la Bible polyglotte (figure 4).

On constate un écart énorme de prix entre une rame de « papier bastard petit » acheté au tarif de 21 grammes d'argent et le « papier grand imperial » dont l'acquisition d'une rame revient à 626 grammes d'argent. À titre de comparaison, selon différents actes notariés, à Lyon, le prix moyen du « papier bastard » destiné aux imprimeurs et dont le poids est compris entre 12 et 15 livres, est vendu au prix moyen de 18 grammes d'argent¹⁶. Même en tenant compte d'une marge de 15 à 20 % prise par le fournisseur anversois, le prix des rames achetées par Plantin se situe dans la fourchette haute, démontrant qu'il pratique une politique éditoriale axée sur la qualité et le luxe. On comprend dès lors que l'impact économique du choix du papier aura des conséquences immédiates et évidentes sur les frais de production et sur le prix de vente du livre. D'ailleurs, pour le lecteur, acquérir la Bible polyglotte représente un investissement important, même si, au final, Plantin utilise quatre sortes de papier (figure 5). En effet, il choisit d'imprimer 960 exemplaires sur un papier appelé « grand real » fabriqué à Troyes en France et dont le prix d'une rame avoisine les

Figure 4

PM Arch. 16, Grand livre 1563-1567, f. 36v et f. 37r.

© Musée Plantin Moretus

Jacques Langaigue, papetier d'Anvers, est l'un des principaux fournisseurs de papier de Christophe Plantin. L'éditeur anversois constitue ses stocks pour imprimer la Bible Polyglotte. En effet, plusieurs rames de « papier real fin » vont lui servir « pour comme[n]cer la bib[le] [en] 4 lang[ue]s ».

16 Plus de 90 % du papier provient des vallées entourant Ambert en Auvergne. La comparaison est possible malgré des dates plus tardives car ce n'est qu'à partir de 1577 que

les prix du papier d'Ambert connaissent une première hausse importante en raison des troubles religieux et des nombreux moulins incendiés.

Figure 5
MPM arch. 296 f. 16 et 17. Catalogue d'éditions imprimées par Plantin, 1555-1589.
© Musée Plantin Moretus
En haut à droite, sont indiqués les prix de ventes de la célèbre *Biblia Regia*, fixés en fonction des différentes sortes de papier utilisés.

60 grammes d'argent. Un exemplaire était vendu 70 florins (1278 grammes d'argent) aux clients et 60 (1095 grammes d'argent) aux libraires. Deux cents exemplaires vendus au tarif de 80 florins (1495 grammes d'argent) bénéficieront d'un papier de meilleure qualité en provenance de Lyon, nommé « papier fin royal au raisin » à 68 grammes d'argent la rame, 30 exemplaires imprimés sur « papier impérial à l'aigle » à 122 grammes d'argent la rame sont vendus 100 florins (1825 grammes d'argent) et enfin 10 exemplaires imprimés sur l'un des meilleurs « grand papier impérial » en provenance d'Italie existant à cette période et dont le prix d'une rame oscille entre 365 et 626 grammes d'argent seront mis en vente au tarif de 200 florins (3650 grammes d'argent)¹⁷.

PRESTIGE ET RÉPUTATION

Comme nous l'avons signalé, les frais de fabrication de presque 200 ouvrages imprimés par l'officine entre 1564 et 1567 ont été enregistrés dans le « Grand livre des affaires 1563-1567 »¹⁸. Durant cette période, quel que soit leur format, la majeure partie des livres est imprimée sur des papiers de qualité similaire dont le prix de revient d'une rame est compris entre 19 et 21 grammes d'argent. Cependant, huit

¹⁷ Max ROOSES, *Le musée Plantin-Moretus*, Anvers, 1919, p. 77 et MPM, ms. M 296, fol. 2r.

¹⁸ MPM Arch. 4.

The image shows a page from a handwritten ledger titled 'Grand livre des affaires'. The text is written in a cursive script and organized into columns. It lists various transactions, including payments for paper and other materials, with corresponding amounts in florins and patarens. The entries are numbered and include descriptions of the goods or services provided.

Figure 6

MPM Arch. 4 *Grand livre des affaires*
1563-1567, f. 62v.

© Musée Plantin Moretus

Frais de fabrication de la première édition
des *Emblemata* de Sambucus (1564).

Comme on peut le constater,
l'ouvrage est tiré à 1250 exemplaires
mobilisant un total de 46 rames de
« papier de Bourgogne dict grand batard ».

Le coût unitaire d'une rame de ce papier
revient à 40 patarens ou 2 florins.

livres vont bénéficier d'un papier supérieur. Il s'agit d'ouvrages qui permettent à Plantin non seulement de se distinguer de ses concurrents mais aussi de montrer le savoir-faire de l'officine et de contribuer à asseoir la réputation de l'atelier. Plantin était très soucieux de sa réputation. Celle-ci est fondamentale pour les industriels du XVI^e siècle car cette notion possède une réelle valeur économique. Sa définition est double. Tout d'abord, pour un marchand comme Plantin, qui s'appuie sur un commerce de longue distance, il s'agit de s'imposer comme un commerçant réputé et honnête. Pour y parvenir il faut savoir rassurer les partenaires commerciaux en envoyant des signaux qui suscitent la confiance (posséder des biens immobiliers, être soutenu par des personnes pouvant se porter garant, avoir un réseau influent, rassurer et respecter les délais de paiement). « Réputation » est aussi synonyme de savoir-faire et gage de qualité, deux valeurs qui font partie des objectifs de Plantin. La première édition latine des *Emblèmes* de Sambucus publiés en 1564 en constitue un exemple significatif. Le recueil bénéficie d'un papier « grand bastard » d'un poids plus élevé que celui d'un papier classique, provenant d'Avallon en Bourgogne et dont une rame coûte 35 grammes d'argent (figures 6). Ce dernier est épais, régulier, blanc et ne laisse pas apparaître en transparence les illustrations des pages suivantes (figures 7a et 7b). D'après le « Grand livre des affaires », le prix moyen d'une rame de papier pour les formats in-8 oscille entre 21 et 28 patarens durant cette période. En se basant sur cette source, pour l'année 1564, ce recueil d'emblèmes est l'unique livre imprimé par l'officine qui bénéficie d'un tel investissement en papier. Deux raisons l'expliquent. Dans la dédicace de la traduction française, Plantin décrit l'une des motivations qui l'ont poussé à publier des livres d'emblèmes : l'art de l'imprimerie. Il ne s'agit pas pour lui de se contenter d'imprimer un texte mais de proposer sur le marché du livre des œuvres de haute tenue qui le distinguent de ses concurrents ; les livres d'emblèmes, en particulier celui de Sambucus, jouent ainsi le rôle de faire-valoir de l'officine anversoise et contribuent à asseoir la réputation de l'atelier. Par ailleurs, Plantin est alors à la recherche d'un puissant mécène ; il espérait non seulement recevoir un soutien impérial, mais aussi ouvrir un nouveau marché et faciliter la distribution de ses livres à Vienne.

De même, en 1567, il imprime un spécimen des caractères typographiques hébreux, grecs, romains, italiques, gothiques, et de civilité en sa possession. L'ouvrage n'était pas destiné à la vente, mais Plantin l'utilisait pour démarcher divers intermédiaires, essentiellement espagnols, susceptibles de convaincre Philippe II de financer sa Bible

polyglotte. Le « Grand papier » utilisé revenait à 52 grammes d’argent (60 patards la rame) soit le double du prix de la majeure partie des ouvrages imprimés durant cette période. Cet outil de démarchage luxueux permettait à Christophe Plantin de démontrer son savoir-faire.

CONCLUSION

Ce rapide survol de l’impact économique de l’usage du papier par Plantin montre que, du point de vue de la politique tarifaire et éditoriale, son officine est un cas particulier et certainement unique dans l’histoire du livre au XVI^e siècle.

Par conséquent, il serait téméraire d’appliquer les conclusions issues de recherches fondées sur les archives de l’officine à l’ensemble des confrères européens de Plantin. Il fut certainement l’un des seuls imprimeurs à s’être engouffré avec une telle détermination dans la niche du commerce du livre de luxe. Tous ses choix concernant les formats et le papier ont vocation à toucher les goûts de ses clients les plus fortunés, dont beaucoup se trouvent parmi les hauts dignitaires ecclésiastiques. Cette politique éditoriale exigeante ne fut possible qu’en lançant sur le marché des ouvrages garantissant un retour sur investissement rapide, sans pour autant renoncer à la qualité de l’impression sur laquelle s’est construite sa réputation. ¶

Figures 7a et 7b
 Filigrane des *Emblèmes* de Sambucus (1564).
 Cliché Renaud Milazzo
 Ce filigrane constitue une variante des *Briquet* 1121 et 1122 utilisés en 1564 et 1555 et représentés ci-dessus.